

YASHIL

№10

Iqtisodiyot va taraqqiyot

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnik, ilmiy-ommabop jurnal

2
0
2
4

7491

ISSN: 2992-8982

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 983 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 1-oktabrdan ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, «Nobel» mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro «Nordik» universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) «El-yurt umidi» jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Lyuis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., «LUKOIL-Energoservis» Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Editorial board:

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International «Nordic» University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the «El-yurt umidi» fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Jurnalning ilmiyligi:

««Yashil» iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali
O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUASSIS: «Ma'rifat-print-media» MChJ

HAMKORLARIMIZ: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

МУНДАРИЖА

Инвестиции в образование – путь к устойчивому развитию.....	11
Синдаров Шерзод Эгамбердиевич, Розиматов Санжарбек Косимжон угли	
Rentabellik – biznes modelining iqtisodiy samaradorligining o‘lchovi sifatida.....	14
Normo‘minov Temurbek Sheraliyevich	
“Hududgazta’minot» AJda amalga oshirilgan loyihalar samarasi.....	19
Ergashev Muhibbek Aslam o‘g‘li	
Sug‘urta kompaniyalarida sug‘urta zaxiralari hisobini takomillashtirish.....	25
Najimova N.	
AQSH va xitoy tashqi savdosining rivojlanish tendensiyalari va miliy iqtisodiyotimizga ta’siri.....	29
Rahimboyeva Begoyim Doniyor qizi	
Baliqchilik xarajatlari va olingan mahsulotlar hisobini tashkil etishni takomillashtirish.....	36
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
O‘zbekistonda banklar faoliyatida raqamlashtirish loyihalarini tatbiq etishni qo‘llab-quvvatlash samaradorligini oshirish.....	43
Maxsadaliyeva Maftuna Tohir qizi	
Tijorat banklarida muammoli kredit (npl) qarzdorliklarini undirish jarayonlarini takomillashtirish istiqbollari.....	50
Ko‘makov Shavkat Norboevich	
Xodimlarga munosib mehnat sharoitlari yaratishning iqtisodiy samarasi.....	57
Tuychiyev Dusmurod Tuychiyevich.	
Korxonalarining innovasion faoliyatini boshqarish vositalarini shakllantirishning zaruriy shartlari.....	63
Akramboyev Azizbek Rustamjon ug‘li	
Mamlakatimizda turizm sohasida oliy ma’lumotli kadrlar tayyorlashni boshqarish xususiyatlari.....	69
Ochilov Akram Odilovich, Xamidova Mo‘tabarxon Abdumalik qizi	
Sug‘urtada investitsiya muhitini tashkil etish.....	76
O‘tashev Jahongir Burxonovich	
Forms and models of familyeconomy.....	82
Fayziyeva Mashhura Qosimovna	
Oliy ta’lim muassasalarida kreativ yondashuv strategiyalarini ishlab chiqish mexanizmlari.....	88
Rahimova Kutlibeka Ergashevna	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	95
Алиева С.С.	

Роль средств массовой информации и коммуникации в развитии образования механизmlari.....	100
Алиакбарова Рушанабону Муродуллаевна	
Концептуальные основы повышения эффективности производства в национальной экономике Республики Узбекистан.....	106
Рахматова Наргиза Агзамовна, Нурмухаммадов Лазизбек	
Tijorat banklarida xalqaro pul o'tkazmalarini rivojlantirish yo'llari.....	116
Sodiqov Baxtiyor To'raqulovich	
Temir yo'l tarmog'ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	125
Nasimov Shavkat Vasievich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	132
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Ekoturizmni rivojlantirishda ekologiyani muhofaza qilish: barqaror kelajak sari yo'l.....	138
Tirkacheva Farangiz Sur'at qizi	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish tarmoqlarini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	145
Salomov Temurbek Boburmirzo o'g'li	
Bozor iqtisodiyoti sharoitida ishsizlik va inflyatsiya darajasini pasaytirish muammolari.....	152
Kamil Sharipov	
Sanoat korxonalarida mehnat sifati va samaradorligini oshirishda inson resurslarini boshqarish.....	159
Ergashev R.X., Ochilov A.O., Turaqulov O.O.	
Banklar likvidligi va kapitallashuv darajasining bank kredit kanali samaradorligiga ta'siri.....	164
Absalamov Akram Tolliboyevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning rivojlanish tendensiyasi.....	173
Davronov Jahongir Ma'sud O'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida xizmatlar sohasining o'rni va uni yanada rivojlantirish yo'nalishlari.....	178
Berdiyev Anvar Abduraxmonovich	
Jamoat transporti xizmatlarining rivojlanishida olimlarning qarashlari.....	183
G'iyosidinov Boburbek Baxtiyor o'g'li	
Eco-marketing approaches for promoting green building materials through digital storytelling platforms.....	190
Koziyev Jalaluddin Alisher o'g'li	
Korxonada inson kapitalini rivojlantirish tizimi va konsepsiyasini takomillashtirish imkoniyatlari.....	197
Hamrokulov M.O.	

Роль инноваций в развитии электронной коммерции и цифровой экономики.....	207
Умарходжаева Зайнабхон Нодирхон кизи	
Korxonalarni qo‘llab quvatlashni moliyaviy mexanizmlarini takomillashtirish xorijiy davlatlarda misolida.....	211
Z.T.Mirzayev	
Tijorat banklari tomonidan uy-joylar qurilishini moliyalashtirishda qo‘llaniladigan usullar.....	221
Ziyayev Azamat Mirza o‘g‘li	
O‘zbekiston respublikasida auditorlik faoliyatining tashkiliy-huquqiy asoslari.....	229
Abdullaev Xurshidjon Nazrullo o‘g‘li	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo‘jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlar.....	239
Kamoliddin Madrahimov Ro‘zimbayevich	
Yengil sanoat korxonalarida eksport va import operatsiyalari hisobini takomillashtirish.....	247
Rasulova Zilola Abdig‘opparovna	
O‘zbekiston oliy ta‘lim muassasalarida talabalarga stipendiya va professor-o‘qituvchilarga ish haqi to‘lashning moliyaviy menejmentga ta‘siri.....	256
M.M.Tashxodjaev.	
« Понятие «туристский потенциал региона» : его характеристика и роль в социально-экономическом развитии дестинаций»	264
Очилов Акрам Одилович, Усманова Азиза Баходировна, Туракулов Ойбек Одил оглы	
Barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta‘minlash.....	272
Muxamedjanova Gulzoda Odilovna	
Soliq yuki soliq tizimining qanchalik samarali ekanligini aniqlovchi muhim mezon.....	278
To‘lakov Ulug‘bek Toshmamatovich	
Yaponiya iqtisodiyotining jadal rivojlanishi sabablari.....	287
Artikova Shoxida Ilyasovna	
Soliq imtiyozlarining samaradorligini baholash mezonlari.....	292
Akbarov Akmalxon Akrom o‘g‘li	
Xizmat ko‘rsatish sohasini samarali rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning roli.....	298
Mamurjon Abdivoxidov Avazxon o‘g‘li	
O‘zbekistonda raqamli iqtisodning shakllanishida aholi turmush arovonligining yaxshilanishi va bandligining ta‘minlanishi.....	307
Djurayeva Ruxsora Nematilloevna	
Investitsiya jozibadorligini oshirish yo‘llari.....	314
Olimbekov Odilbek Saidmurodovich	
Temir yo‘l tarmog‘ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	322
Nasimov Shavkat Vasievich	

Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	330
Yo'ldoshev Jahongir To'raboevich	
Iqtisodiyot va ekologiya muvozanati: barqaror taraqqiyotga yondashuv.....	337
Turdiyeva Iroda Ismoil qizi	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo'jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlari.....	342
Kamoliddin Madrahimov Ro'zimbayevich	
Zamonaviy sharoitda biznesning pr faoliyati maqsadi.....	350
Ergasheva Fotimaxon Ibragimovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida Tijorat banklarning qimmatli qog'ozlar bozoridagi faoliyati istiqbollari.....	355
Niyozmetov Doniyor Rejabbayevich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	361
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Инвестиции и их место в экономическом развитии страны.....	367
Махамаджанов Мухаммадали Музаффарович	
Global o'zgarishlar sharoitida raqamlashtirishning bank tizimiga ta'siri: muammo va yechimlar.....	373
Kutliyev Dilshod Orifovich	
Mintaqada mehmonxona xo'jaligida investitsiya samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar.....	382
Jasur Berdiyev	
Mintaqa transport-logistika xizmatlari samaradorligini oshirish mexanizmlari va ularni takomillashtirish.....	387
Nargiza Eshqobilova	
Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish va qo'llab-quvvatlash tizimi.....	392
samaradorligini baholash usuli	
Amonov Mehriddin Oromiddinovich	
Bank moliyaviy aktivlari - iqtisodiyotning tomiri sifatida.....	399
Mamarajabov Bobur Abduxakimovich	
Integration of trade marketing and e-commerce: how to combine online and offline sales channels.....	403
Mamatkulova Shoiri Jalolovna	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	408
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
O'zbekiston yashil Iqtisodiyotining o'rni va uni rivojlantirish, shuningdek, yashil energetika.....	419
Sultonov Sirojiddin Normurolovich	
Biznes faoliyatini rivojlantirishga ta'sir etuvchi moliyalashtirish manbalari.....	427
Adilov Sherzot Shamilevich	

Soliq qonunchiligini raqamli iqtisodiyot sharoitiga moslashtirish.....	433
Imomova Muhabbat Volnazarovna	
Turizm sohasida madaniy meros obyektlaridan foydalanishning nazariy, uslubiy va konseptual asoslari.....	441
Raupov G‘ayrat Soyibovich	
“Raqamli tafovut” (digital divide) yondashuvi asosida destinatsiya jozibadorligini baholashning “raqamli tafovut indeksi” metodikasi.....	449
S.R. Bobokalonov	
O‘zbekistonda issiqlik energetikasini barqaror rivojlantirishda energetik tekshiruvlarni amalga oshirish strategik yo‘nalishlarini takomillashtirish.....	458
Saitkamolov Muxammadxo‘ja Sobirxo‘ja o‘g‘li	
Sog‘liqni saqlash tizimini rivojlantirishda “klaster” modelidan foydalanish samaradorligi.....	469
Ubaydullayev Bekmurod Muborakovich	
Зарубежный опыт повышения качества жилищно-коммунальных.....	476
услуг и его применение в узбекистане	
Икромжон Йигиталиев	
Sanoat korxonalarini boshqarishda innovatsion strategiyaning ilmiy-nazariy jihatlari.....	483
Xusanova Malohat Mengnoronovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni innovatsion rivojlantirish xususiyatlari.....	491
Abdulxakimov Sirojiddin Nurboy o‘g‘li	
Ijtimoiy turizm subyektlarini identifikatsiyalashning ayrim jihatlari.....	500
Rasulov Sherzod Ashirovich	
Tijorat banklari tomonidan loyihalarni moliyalashtirishning intensivligini oshirish.....	507
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
Soliq tizimi modernizatsiyasining konseptual asoslarini takomillashtirish.....	513
Nomazov Baxrom Bobomuradovich	
Yashil iqtisodiyotni ta’minlashda oziq-ovqat xavfsizligining nazariy asoslari va uni baholashga ta’sir etuvchi ko‘rsatkichlar tahlili.....	520
Samiyeva G.T.	
Korxonalarda innovatsion-investitsion faoliyatni tashkil etishning dunyo tajribasi.....	529
Taraxtiyeva Gulmira Kulbayevna	
Kichik biznes muhiti va uning o‘zgarishi omillari.....	537
Xasanboeva Naima Xasanboevn, Rashidov Rahmatullo A’lojonovich	
Совершенствование нормирования оборотных средств предприятий сферы услуг.....	543
Сайфиддинов Илхом Файзиддинович	
Xo‘jalik yurituvchi subyektlar investitsiya loyihalarini moliyalashtirish tahlili.....	549
Baxramov Abdulaziz Baxtiyorovich	
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....	555
Djurayev Olimjon Narkulovich, Quziboyeva Nargiza Hamro qizi	

Kichik biznesni rivojlantirishni integral baholash.....	561
Israilov Rustam Ibragimovich	
Marketing tadqiqotining asosiy xususiyatlari va bank kredit bozori segmentatsiyasi.....	568
Razzoqov Nozim Abdiroziqovich	
Совершенствование учета ремонта основных средств в нефтеперерабатывающих.....	573
предприятиях республики узбекистан Атабаева Замирахон Абдужалиловна	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari.....	580
Jo'raev Husan	
O'zbekistonda bozor iqtisodiyoti sharoitida menejmentning ahamiyati va roli.....	587
Berdiev Temurbek Maxmudullo o'g'li	
Inson kapitaliga investitsiya kiritish va undan foydalanish bo'yicha xalqaro tajriba.....	594
Abdikarimov Islombek Ibragimovich	
Tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar bozorida investitsiya faoliyatining muhim jihatlari.....	605
Abiyev Davron Ilxomovich	
Milliy hunarmandchilik mahsulotlarini sotuviga ta'sir qiluvchi omillar tahlili.....	611
Ravshanova Gulchexra Ravshanovna	
Frilanserlik faoliyatini tashkil etish va rivojlantirish bo'yicha xorijiy davlatlar tajribalari.....	616
Lutpidinov Shuxrat Zakirdjanovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda investitsiyaning o'rni.....	624
Mo'minov Shohijahon Suyun o'g'li	
Fond bozori orqali investitsiyalarni jalb etishni takomillashtirish	628
G'aniyev Axrorjon Norboy o'g'li	
“Hisob siyosatlarini, hisoblab chiqilgan baholardagi o'zgarishlar va xatolar” standartining qo'llanilishi.....	637
Mamajonov Akramjon Turgunovich	
Yuk tashuvchi avtotransport korxonalarida xizmat ko'rsatishning xususiyatlari.....	644
Ergasheva Muxabbat Abdusamatovna	
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....	650
Djurayev Olimjon Narkulovich, Saidakbarov Jamshid Nematullo o'g'li	
Основная характеристика внебиржевого рынка ценных бумаг.....	656
Юлдашев Жамшид Аббарович	
Innovatsion boshqaruvning rivojlangan davlatlarda hududiy rivojlanishni boshqarish.....	665
bo'yicha tajribasi Muminov Fazliddin Xusniddin o'g'li	
Tasvirlarni ko'p yadroli signal prosessorlarida parallellashtirish algoritmlari.....	672
Samiyeva Maftuna	

Agrosanoatda kooperatsiya: xarakat va xarajatlar zanjirlarining uzviy muammolari.....	679
Ermatov Musojalil Komilovich	
O'zbekistonda inflyatsiyaga qarshi kurashishda samarali yo'llarni qo'llash choralari.....	684
Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Qoraqolpog'iston respublikasida kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy.....	689
ko'rsatkichlari tahlili Raimova Durdona Durdibay qizi	
Madaniylashgan qishloq xo'jaligi ekinlarining yovvoyi ajdodlaridan samarali.....	695
foydalanishning zarurati Xolliyev Sherali Baxtiyorovich	
O'zbekistonda yoqilg'i-energetika korxonalari faoliyatini soliqqa tortish mexanizmini.....	700
Takomillashtirish Xomidov Tuyinboy	
The relevance and need to improve the management of higher education institutions.....	706
Raxmonov Azizbek Abdullajonovich	
Oilalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida nazariy yondashuvlarning jamiyat taraqqiyotidagi o'rni va ahamiyati.....	712
Imomnazarov Hasan Ixtiyor o'g'li	
Tijorat banklarida depozit operatsiyalarini rivojlantirish imkoniyatlari.....	720
Xursanova Gulshan Ravshan qizi	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	726
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	737
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna	
Iqtisodiyotni jadal rivojlantirish sharoitida sanoat korxonalari xodimlarini boshqarishning dolzarb masalalari.....	749
Jo'raeva Nodiraxon Qurbonovna	
Сфера туризма и значение инвестиционной деятельности в ее развитии.....	757
Уткиржан Ахмедов	
Антикризисное управление на малых и средних фирмах (Европейский опыт)	764
Жиянов Бахриддин Ибрагимович	
Aksiyadorlik jamiyatlarida konsolidatsiyalashgan kapital o'zgarishi to'g'risida hisobot.....	770
tuzishning muommo va istiqbollari Eshonqulov Azamat Abdiraximovich	
Hududlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlanib borish tendensiyalari tahlili.....	775
Jo'rayev Lazizjon Egamberdievich	
Tijorat banklarida kredit portfeli risklarini boshqarishdagi muammolar va innovatsion.....	785
yondashuvlar Jurayeva Muhabbatxon Maxmudjon qizi	

O‘zbekistonda uy-joy siyosatining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	901
Yuldosheva Shahribon Unvar qizi	
Tijorat bankining marketing va umumiy rivojlanish strategiyasi doirasida qisqa va.....	908
uzoq muddatli kredit siyosatini ishlab chiqish	
Razzoqov Nozim Abdiriziqovich	
Tijorat banklarining raqobatbardoshligini toshkent banklari misolida tahlil qilish.....	913
Shakhbozbek Ibodullaev	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	921
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna, Sotvoldiev Nurmuhammad Ne'matjonovich	
Analysis of factors influencing the performance indicators of consumer goods trade.....	932
Musayeva Shoira Azimovna	
“Radioaloqa, radioeshittirish va televideniye markazi” dukining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	937
va faoliyatida raqamli texnologiyalardan foydalanish mexanizmlari	
Xusanov Ulugbek Nishanovich	
Tijorat banklari faoliyatini baholashda bank balansi va uning tahlili ahamiyatini oshirish.....	942
Ruziyeva Gulchexra O'sarovna	
O‘zbekistonning to‘qimachilik sanoatida eksport salohiyatini oshira olish tendensiyalari.....	947
Otaxanova Umida Olim qizi	
Bilvosita soliqlar iqtisodiy mohiyati hamda huquqiy asoslari.....	952
Babajanov Davronbek Jumamuratovich	
O‘zini o‘zi band qilgan jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortishning ilmiy – nazariy asoslari.....	961
Navro‘zova Farog‘atxon Abduxamid qizi	
Роль фискальных инструментов в сокращении бедности в узбекистане.....	972
Усманова Азиза Алишеровна	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida kadrlar zaxirasini tayyorlash tizimlari.....	978
Turayeva Dinara Tulkunovna	

«HUDUDGAZTA'MINOT» AJda AMALGA OSHIRILGAN LOYIHALAR SAMARASI

Ergashev Muhibbek Aslam o'g'li

Renessans ta'lim universiteti
mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Maqolada «Hududgazta'minot» AJ tomonidan tabiiy gaz nazorati va hisobining avtomatlashtirilgan tizimini joriy etish loyihasi doirasida amalga oshirilgan ishlarning holati o'rganilgan. Tayanch so'zlar: Sanoat, gaz, tabiiy gaz, ko'mir, loyiha, zamonaviy prognozlash texnologiyalari, investitsion faoliyat, billing tizimi, iste'molchilar, tabiiy gaz hisobi, hisobdon, moliyalashtirish.

Kalit so'zlar: Tijorat banklari, pul oqimlari, rentabillik va uning turlari, moliya-kredit tizimi, samara, foyda.

Annotation: The article discusses profitability as a measure of the economic efficiency of a business model, reflecting the relationship between costs and net income. It is noted that this coefficient should be calculated not only at the startup phase of the business model but also at subsequent stages of entrepreneurial activity. Additionally, it highlights how the profitability indicator impacts decision-making when launching a new business project, restructuring a company, or investing in startups. The research analyzes the various types of profitability and the methods of improving the factors influencing it within the study's framework.

Keywords: Commercial banks, cash flows, profitability and its types, financial-credit system, efficiency, profit.

Аннотация: The article explores the state of work carried out by the Hududgazta'minot Joint Stock Company as part of the project for the implementation of an automated system of Natural Gas Control and accounting.

Key words: Industry, gas, natural gas, coal, project, modern forecasting technologies, investment activities, mining, modern forecasting technologies, investment activities, billing system, consumers, natural gas accounting, gas meter, financing.

Ключевые слова: Коммерческие банки, денежные потоки, рентабельность и ее виды, финансово-кредитная система, эффективность, прибыль.

KIRISH

Har qanday mamlakatda tabiiy gazni tashish, taqsimlash va iste'molchilarga yetkazib berish jarayonlarining jamlamasi bo'lgan gaz ta'minoti iqtisodiyotning energetik asosini tashkil etadi.

Gaz taqsimlash tizimi o'z tarmoqlari orqali butun mamlakatning iqtisodiy o'sishini ta'minlash (iqtisodiyot tarmoqlarini ularning Barqaror rivojlanishi uchun zarur bo'lgan gaz bilan ta'minlash) uchun tabiiy gazni iste'molchilarga tarqatish funksiyalarini bajaradi, shuningdek, aholining hayot sifatini ta'minlashga qaratilgan.

Kelajakda gaz ta'minotining ahamiyati oshadi va bu sanoatni rivojlantirish jarayonida energiya omilining rolini kuchaytirish va gaz ta'minotining ijtimoiy soha bilan o'zaro bog'liqligini kuchaytirish bilan belgilanadi.

Hozirgi vaqtda «Hududgazta'minot» AJ gaz taqsimlash tarmoqlarining texnik holati ancha past darajada, chunki gaz quvurlari va uskunalari yuqori darajada eskirgan. Shu munosabat bilan ularning ishonchliligi va samaradorligini ta'minlash muammosi har yili tobora dolzarb bo'lib borayotgan eng ustuvor muammolardan biri bo'lib, bu gaz taqsimlash tarmoqlarining doimiy foydalanish muddatlarining uzayishi va avariylarning ko'payishi bilan bog'liq.

Ushbu vaziyatdan chiqish yo‘li, birinchi navbatda, gaz taqsimlash quvurlari va gazni tartiblash punktlarini almashtirish, rekonstruksiya qilish va texnik qayta jihozlashdir (gidravlik sinash).

Ammo shuni ta’kidlash kerakki, rekonstruksiya katta moliyaviy va moddiy resurslarni talab qiladi. Bunday sharoitda gaz taqsimlash tarmog‘ining texnologik ishonchliligini oshirish vositasi investitsiyalar bilan bir qatorda butun tizimning ishlashini boshqarishning zamonaviy texnologiyalariga asoslangan ishonchlilikni boshqarish vositalaridan foydalanish hisoblanadi.

Bu gaz taqsimlash tarmoqlari elementlarining ishonchlilik ko‘rsatkichlarining har bir guruhining haqiqiy texnik holati va xususiyatlari to‘g‘risidagi ma’lumotlar asosida gaz taqsimlash tarmoqlarini ta’mirlash va texnik xizmat ko‘rsatishni yaxshilash va ularning ishonchliligini oshirishni ta’minlaydi.

Bundan tashqari, statistik tahlil asosida gaz taqsimlash tarmoqlarining texnologik ishonchliligini oshirish dolzarb ilmiy-texnik vazifadir.

Shunday qilib, zamonaviy prognozlash texnologiyalaridan kompleks foydalanish, imitatsiyani modellashtirish, shuningdek, geoaxborot texnologiyalarining metodologiyasi va vositalari asosida uzoq vaqt davomida gaz ta’minoti tizimlarining ishonchliligini oshirish muammosi hal qilinishi mumkin.

Iqtisodiyotning boshqa tarmoqlari faoliyati va aholining hayot sifati ko‘p jihatdan gaz taqsimlash tizimining samaradorligiga bog‘liq. Iqtisodiy rivojlanish tendensiyalarini hisobga olgan holda, kelajakda gaz resurslariga talab sezilarli darajada oshadi. Bu esa «Hududgazta’minot» AJni uzoq muddatli moliyaviy rivojlanish strategiyasini ishlab chiqish zaruratini belgilaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Neft va gaz sanoati va yer qobig‘ida neftning to‘plamlarini o‘rganish borasida bir qator mahalliy va xorijiy iqtisodchi olimlar tomonidan izlanishlar olib borilgan va tegishli xulosalar shakllantirilgan.

Loyiha so‘zi bugungi kunda jamiyatda keng foydalaniladigan tushunchaga aylanib bormoqda. Ilmiy adabiyotlarda ushbu tushunchaga turlicha yondashuvlar mavjud. Loyiha deganda maqsadli yunaltirilgan, oldindan ishlab chiqilgan va yaratilishi rejalashtirilgan yoki modernizatsiya qilinuvchi fizik obyektlarni, texnologik jarayonlar ular uchun texnik yoki tashkiliy hujjatlashtirishni, moliyaviy, mehnat yoki boshqa resurslarni, shuningdek, ularning bajarilishi bo‘yicha boshqaruv qarorlari va tabdirlar tizimi loyiha deb ataladi [4].

A.B.Sharkova fikriga ko‘ra, neft-gaz sanoatini samarali davlat tomonidan tartibga solish yoqilg‘i-energetika kompleksi tarmoqlarini rivojlantirish bo‘yicha davlat dasturlarini moliyalashtirish hajmining oshishini ta’minlash, tebranihlarni yumshatish zarurati sharoitida ichki bozorda iste’molchilarga energiya resurslarini yetkazib berish bo‘yicha kompaniyalar tomonidan majburiyatlarining bajarilishini nazorat qilish imkonini beradi talab va taklifda, shuningdek, asosiy vositalarni yangilash va modernizatsiya qilish natijasida ichki energiya resurslari sifatini yaxshilashni ta’minlash, shuningdek, mavjud bo‘lgan eng yaxshi texnologiyalarni joriy etish asosida energetika kompaniyalarining iqtisodiy faoliyati jarayonida tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va samarali texnologik rivojlanish mexanizmidan foydalanishni ko‘rsatadi»[5].

R.T.Zakirovning fikriga ko‘ra, neft va gaz sanoati xalq xo‘jaligining asosiy tarmoqlaridan biridir. Neftning hayotimizdagi ahamiyatini baholash qiyin, chunki ularsiz biz zamonaviy hayotni tasavvur qila olmaymiz [6].

Neft-gaz korxonalarini investitsion faoliyatini samarali tashkil etish va uni rivojlantirish masalalari yuzasidan O‘zbekistonda bir qator tadqiqotchi va mutaxassislar, jumladan, G.A.Samatov, G.J.Allayeva, D.A.Ismoilov, M.A.Ikramov, G.Sh.Karabayevlarning ishlarida o‘rganilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotning metodologiyasida Hududgazta’minot AJda amalga oshirilgan loyihalar va ularning samarasi hamda loyihalarning tahlili o‘rganilgan.

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqkiyot.uz>

NATIJA VA MUHOKAMA

«Hududgazta'minot» aksiyadorlik jamiyati O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 9-iyuldagi «Aholi va iqtisodiyotni energiya resurslari bilan barqaror ta'minlash, neft-gaz tarmog'ini moliyaviy sog'lomlashtirish va uning boshqaruv tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-4388-son¹ qarori va O'zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligining 2019-yilning 24-iyulidagi 4K-PO-son «Hududgazta'minot» aksiyadorlik jamiyatini tashkil etish to'g'risida»gi buyrug'i asosida tashkil etilgan.

«Hududgazta'minot» AJning eng muhim vazifasi gazni iste'molchilarga yetkazib berish jarayonida, shu jumladan: mavjud gazni boshqarish punktlari va tarmoqlarini almashtirish, modernizatsiya qilish va rekonstruksiya qilish, barcha toifadagi iste'molchilar uchun tabiiy gazni monitoring qilish va hisobga olishning avtomatlashtirilgan tizimini to'liq joriy etish hisobiga tabiiy gaz yo'qotishlarini kamaytirish hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 18-iyundagi «Tabiiy gaz va elektr energiyasini sotish mexanizmini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi PF-6010-son² Farmonining ijrosini ta'minlash, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish orqali tabiiy gazni hisobga olish tizimini takomillashtirish, yo'qotishlarni bartaraf etish, shuningdek, iste'mol qilingan tabiiy gaz uchun to'lovlarning o'z vaqtida va to'liq undirilishini ta'minlash maqsadida «Hududgazta'minot» AJ «Tabiiy gaz nazorati va hisobining avtomatlashtirilgan tizimini joriy etish» loyihasini amalga oshirdi.

Loyiha doirasida elektron gaz hisoblagich uskunalarni hamda tabiiy gaz hisobi va nazoratining avtomatlashtirilgan tizimini xarid qilish bo'yicha texnik sharti asosida 2020-yil 17-fevral kuni tender e'lon qilinib, uning natijalariga ko'ra, 2020-yilning 3-aprel kuni tender g'olibi deb «TEXNOPARK» MChJ aniqlandi hamda mazkur ishlab chiqaruvchi va «Hududgazta'minot» AJ o'rtalarida elektron gaz hisoblagichlarni va avtomatlashtirilgan tizimini yetkazib berish bo'yicha bosh shartnoma imzolandi. Ushbu loyiha bo'yicha jami 3 546 148 ta elektron gaz hisoblagichlar o'rnatilishi ko'zda tutilgan(1-rasm).

1-rasm. «Hududgazta'minot» AJ tomonidan «Tabiiy gaz nazorati va hisobining avtomatlashtirilgan tizimini joriy etish» loyihasini moliyalashtirish manbalari.

Loyiha doirasida jalb etilgan 542,4 mln dollar investitsiya mablag'lari hisobiga respublika bo'yicha 3 667 415 ta xonadon ASKUG tizimi bilan qamrab olindi va tabiiy gaz aholi iste'molchilari Italiyaning «Terranova» kompaniyasi bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan yangi «ASKUG» billing tizimi hamda gaz ta'minoti korxonalarida «Onlayn» rejimda masofadan nazorat qilish va to'lovlarni oldindan amalga oshirish (prepay) tizimi yo'lga qo'yildi.

Bundan tashqari, tizim joriy etilgan hududlarda istiqomat qilayotgan fuqarolarning iste'mol madaniyatini oshirish orqali tabiiy gazdan maqsadli hamda oqilona foydalanish yo'lga qo'yildi. Buning natijasida, uzoq vaqt kuz-qish mavsumida tabiiy gaz taqchilligi kuzatilgan iste'molchilarni

¹ lex.uz/docs/-4410278

² lex.uz/docs/-4859613

barqaror tabiiy gaz bilan ta'minlash imkoniyati yaratilib, fuqarolarning ishonchi va roziligiga erishildi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 30-martdagi 168-son³ qarori bilan tasdiqlangan Loyihaning texnik-iqtisodiy asoslanishiga muvofiq, loyiha doirasida 603,0 mln AQSh dollar investitsiya mablag'lari jalb etish belgilangan. Amalga oshirilgan ishlar natijasida jami 542,4 mln AQSh dollar mablag'lar jalb etildi.

Yuqoridagi ma'lumotlarga asosan:

- «Hududgazta'minot» AJning mablag'lari evaziga Qibray, Zangiota va Toshkent tumanlarida;

- Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasidan ajratiladigan kredit mablag'lari evaziga O'rta Chirchiq, Chinoz, Yuqori Chirchiq, Yangiyo'l va Karmana tumanlari hamda Toshkent, Andijon, Buxoro, Guliston, Jizzax, Namangan, Nukus, Samarqand, Termiz, Urganch, Qarshi, Kattaqo'rg'on, Qo'qon, Marg'ilon shaharlarida va boshqa qarzdorlik darajasi baland bo'lgan hududlarda;

- «SACE» davlat kafolati ostidagi xorijiy krediti hamda mahalliy banklar mablag'lari hisobidan Respublikaning boshqa tuman va shaharlariga tizimni o'rnatish ishlari amalga oshirildi.

Loyiha amalga oshirilgach elektron gaz hisoblagichdagi qarzdorlik uchun iste'molchini 24 soat davomida gaz ta'minotidan vaqtinchalik to'xtatish bo'yicha o'rnatilgan cheklovlar qayta dasturlanib, cheklov faqat kunning soat 07:00 dan 13:00 gacha oralig'ida amalga oshirilishga erishildi va iste'molchida qarzdorlikni kunning ikkinchi yarimida to'lash imkoniyati yaratildi.

Shuningdek, qarzdorlik qoplangandan so'ng elektron gaz hisoblagich uskunasi tarmoqqa qayta ulash jarayonlarini soddalashtirish maqsadida «Texnopark» MChJ bilan birgalikda elektron gaz hisoblagich uskunasi dasturiy ta'minotini optimallashtirish choralari ko'rildi.

Iste'molchilarga qo'shimcha qulayliklar yaratish maqsadida, hisoblagichni tarmoqqa qayta ulash jarayoni soddalashtirilib, hisoblagichlarning 8 ta funksiyasi 3 taga optimallashtirildi, shuningdek, loyihani amalga oshirish «logistika-o'rnatish-sifat nazorati – monitoring» prinsipi asosida tizimli yo'lga qo'yildi(1-jadval).

1-jadval

Tabiiy gaz nazorati va hisobining avtomatlashtirilgan tizimining ishlash tamoyili

³ lex.uz/uz/docs/-5918980

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Jismoniy va yuridik shaxslardan kelib tushayotgan murojaatlarni o'z vaqtida qabul qilish va muammolarni tezkor bartaraf etish maqsadida, «Hududgazta'minot» AJ qoshida 1104 qisqa raqamli «Call center» lar faoliyati yo'lga qo'yildi hamda istemolchilarga qo'shimcha qulayliklar yaratish maqsadida, viloyat hududlaridan qo'ng'iroq amalga oshirilgan taqdirda to'g'ridan to'g'ri ushbu hududda tashkil etilgan «Call center» ga ulanish imkoni yaratildi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

So'nggi yillarda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar doirasida gaz ta'minoti tizimini raqamlashtirish va modernizatsiyalashga katta e'tibor qaratilmoqda. Neft-gaz sanoati mamlakatimiz iqtisodiyotining yetakchi tarmoqlaridan. O'zbekiston dunyo mamlakatlari orasida tabiiy gaz qazib olish bo'yicha yetakchi o'rinlardan birida turadi. Istiqloq yillarida mamlakatimiz neft va gaz sanoatida tub o'zgarishlar amalga oshirildi. Mamlakatimiz gaz, polietilen va qayta ishlangan neft mahsulotlarining yirik eksportchisiga aylandi. Iqtisodiyotni erkinlashtirish, uning barcha sohalarini, jumladan, neft-gaz tarmog'ini yanada rivojlantirishga xizmat qiladigan qulay sarmoyaviy muhit yaratishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Sohada yangi inshootlarni barpo etish, mavjudlarini zamon talablari asosida rekonstruksiya hamda modernizatsiya qilish ishlari jadal davom etmoqda. Ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, ichki bozorda mahalliy mahsulotlar ulushini ko'paytirish, mahalliyashtirishni kengaytirish, kooperatsiya aloqalarini rivojlantirish uchun qulay sharoit, imkoniyat va imtiyozlar yaratilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-sentyabrdagi «Tabiiy gaz nazorati va hisobining avtomatlashtirilgan tizimini joriy etish» loyihasini amalga oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi PQ-4840-son⁴ qarori ijrosi ta'minlanishi natijasida gaz sanoatida:

1. Texnologik jarayonlardagi yo'qotishlar 10,3 mln kub metrqa qisqartirildi hamda 200 ta yangi ish o'rinlari yaratildi va 16 xil turdagi xalqaro standartlarga javob beruvchi material va zamonaviy qurilmalar jalb qilindi.

2. Iste'molchilarga tabiiy gazni yetkazib berishda hududlar kesimida tabiiy gazning aniq hisob-kitobini (balansini) yuritish maqsadida, respublika tuman va shaharlari 1 026 taga ajratilib, chegara quvurlariga 1 735 ta elektron hisoblagichlar o'rnatildi hamda «Onlayn» monitoring qilish imkonini beruvchi avtomatlashtirilgan tizim ishga tushirildi.

3. Tizimga loyiha doirasida 542,4 mln dollar investitsiya mablag'lari jalb etildi.

4. Tabiiy gazdan maqsadli hamda oqilona foydalanishga erishildi.

«Hududgazta'minot» AJda tabiiy gaz nazorati va hisobining avtomatlashtirilgan tizimini joriy etish bu samaradorlikni oshirish, xato risklarini kamaytirish va resurslarni optimallashtirish uchun muhim qadam hisoblanadi. Ushbu loyihani amalga oshirish jaryonida Jamiyat tomonidan quyidagi ishlar amalga oshirildi:

1. Tizimni rejalashtirish – maqsadlar belgilash, tizimdan kutilayotgan natijalarni aniqlash (masalan, real vaqtda nazorat qilish, hisobot berish).

2. Texnik asos – sensorlar va o'lchov qurilmalari, gazning bosimi, temperaturasi, og'irligi va boshqa parametrlarni kuzatish uchun yuqori sifatli sensorlarni o'rnatish.

3. Ma'lumotlarni uzatish – kommunikatsiya protokollari, o'lchov natijalarini markazlashtirilgan bazaga uzatish uchun turli protokollar simsiz aloqa texnologiyalari usullarini joriy qilish.

4. Ma'lumotlarni qayta ishlash – analitik platformalardan olingan ma'lumotlarni tahlil qilish, xulosalar chiqarish va prognozlash uchun maxsus dasturlar. Xato aniqlash algoritmlari natijalardagi xatolarni avtomatik aniqlash dasturi.

5. Kuzatish va nazorat – real vaqtda nazorat tizim orqali ma'lumotlarni ongli vaqtda kuzatish va tahlil qilish. Ogohlantirish mexanizmi xatolar yoki nomutanosibliklar yuzaga kelganda tizimning avtomatik ogohlantirishi.

6. Tizimni integratsiya qilish.

⁴ lex.uz/docs/-5016206

7. Trening va xulosa. Tizimdan foydalanish uchun mutaxassislarni tayyorlash.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 9-iyuldagi «Aholi va iqtisodiyotni energiya resurslari bilan barqaror ta'minlash, neft-gaz tarmog'ini moliyaviy sog'lomlashtirish va uning boshqaruv tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-4388-son qarori, <https://lex.uz/docs/-4410278>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 18-iyundagi «Tabiiy gaz va elektr energiyasini sotish mexanizmini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi PF-6010-son Farmoni. lex.uz/docs/-4859613
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 24.09.2020-yildagi PQ-4840-son. <https://lex.uz/docs/-5016206>
4. Xujamqulov D.Y., Ismailov D.A. Investitsiya loyihalarini boshqarish. O'quv qo'llanma. Toshkent, 2019. 11-bet.
5. Шаркова А.В. и др. Трансформация предпринимательской деятельности: новые технологии, эффективность, перспективы: монография. –М.: 2021.
6. Zakirov R.T. Neft va gaz geologiyasi. –Toshkent, 2022. 6-bet.
7. «Hududgazta'minot» AJning statistik ma'lumotlari.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>**Ingliz tili muharriri:** Feruz Hakimov**Musahhih:** Xondamir Ismoilov**Sahifalovchi va dizayner:** Iskandar Islomov

2024

© Materiallar ko‘chirib bosilganda « “Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali manba sifatida ko‘rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma’kul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93-718-40-07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo‘lishingiz mumkin. Obuna bo‘lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to‘lov haqidagi ma’lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo‘natishingizni so‘raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo‘natamiz.

““Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali 03.11.2022-yildan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz :Toshkent shahar,
Mirzo Ulug‘bek tumani Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>